

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕОДАЛЕНИИ СТРЕССА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Г. С. Алиходжаева

Доцент кафедры
“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Х. Рахимова

Магистрант кафедры
“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме сохранения и укрепления ментального здоровья детей дошкольного возраста на основе сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи. В работе рассматриваются методы профилактики, диагностики и коррекции детского стресса, основанные на доверительном взаимодействии, систематическом обмене педагогическим опытом между педагогами и родителями, а также использовании традиционных и инновационных форм сотрудничества, направленных на формирование безопасной и поддерживающей психологической среды для ребёнка.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, педагоги, родители, сотрудничество, взаимодействие, формы и методы сотрудничества.

Annotatsiya: Mazkur maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik (mental) salomatligini saqlash va mustahkamlash masalasiga bag'ishlangan bo'lib, unda maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oila o'rtasidagi samarali hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda ishonchli muloqot, pedagoglar va ota-onalar o'rtasida tizimli tajriba almashish, shuningdek, xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi psixologik muhitni yaratishga xizmat qiluvchi an'anaviy hamda innovatsion hamkorlik shakllari asosida bolalikdagi stressni oldini olish, aniqlash va bartaraf etish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, pedagoglar, ota-onalar, hamkorlik, o'zaro ta'sir, hamkorlik shakllari va usullari.

Abstract: This article is devoted to the issue of preserving and promoting the mental health of preschool children through effective cooperation between preschool educational institutions and families. The study examines methods for the prevention, diagnosis, and mitigation of childhood stress, based on trusting communication, systematic exchange of experience between teachers and parents, as well as the use of both traditional and innovative forms of interaction aimed at creating a safe and supportive psychological environment for children.

Key words: preschool educational institution, teachers, parents, cooperation, interaction, forms and methods of cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

В основе новой концепции взаимодействия дошкольной организации семьи лежит идея о том, за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Ушла в прошлое официально осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания из семейного в общественное. Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями “сотрудничество” и “взаимодействие”. Сотрудничество – это общение на “равных” где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Главный контекст “семья-дошкольное учреждение” - личное взаимодействие

педагога, родителей по поводу трудностей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.

В своем исследовании под “взаимодействием дошкольной образовательной организации с семьей в формировании готовности детей к обучению в школе” мы понимаем систематический и длительный процесс совместной деятельности воспитателей и родителей, основанный на их взаимопонимании по вопросам содержания, форм осуществления подготовки современного ребенка к школе и взаимной потребности добиться высоких результатов готовности его к школьному обучению.

Каждая дошкольная организация не только воспитывает ребенка, но и консультирует родителей по вопросам готовности детей к обучению в школе. В этой связи дошкольная организация должна определять условия работы с родителями, совершенствовать содержание, формы и методы сотрудничества дошкольной организации и семьи в формировании готовности детей к обучению в школе с учетом изменяющихся условий, вариативных образовательных программ и запросов семей. Педагог дошкольной организации – не только воспитатель детей, но и партнер родителей по их воспитанию.

Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи, является то, что детский сад служит “организующим центром” и “влияет на домашнее воспитание”. Поэтому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по готовности детей к обучению в школе.

Формирование готовности дошкольника к обучению в школе выражается в осознании ребенком себя как будущего школьника, в формировании так называемой внутренней позиции школьника. Внутреннюю позицию школьника в самом широком смысле можно определить как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, то есть такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком как его собственная потребность “хочу в школу”. Особая роль в этом процессе принадлежит как педагогам дошкольной образовательной организации, так и родителям. Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора формирования готовности детей к обучению в школе. В каждой семье складывается определенная, но всегда осознанная система воспитания.

Речь идет о понимании целей и задач подготовки ребенка к обучению в школе, о более или менее направленном применении методов и приемов обучения и воспитания, учете того, что можно, а чего нельзя допустить в отношении ребенка для благоприятного развития его психики. К концу дошкольного возраста у ребенка формируется определенная готовность к школьному обучению. При этом отличают внешнюю и внутреннюю мотивацию.

Основная цель всех форм и видов взаимодействия дошкольной организации с семьей – установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своим проблемами и совместно их решать. Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста для обеспечения готовности детей к обучению в школе осуществляется в основном через приобщение родителей к педагогическому процессу, расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного учреждения, пребывание родителей на занятиях в удобное для них время, создание условий для творческой самореализации педагогов детей, информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой дошкольного учреждения; знакомят его с воспитывающей и развивающей средой; разнообразные программы совместной деятельности детей, родителей и педагогов дошкольного учреждения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

Интересная целостная концепция готовности дошкольника к обучению в школе, основанная на рассмотрении готовности детей к обучению с позиции представления о человеке как сложном, иерархическом феномене, представлена в работах В.Г. Маралова и В.А. Сатарова. Готовность детей к школьному обучению ими рассматривается на трех уровнях, которые, в свою очередь, структурированы в четыре блока готовности

В работах Н.Ф. Алиевой концепция готовности представлена как диагностическая система, включающая три компонента: ценностно-мотивационное, содержательно-смысловое и отношенческо-деятельностное. Н.Ф. Алиева подчеркивает, что данная система готовности характеризуется:

- эмоционально-положительным отношением детей к предстоящей учебе (это отношение адекватно мотивировано “ансамблем” познавательных, нравственных и социальных мотивов);
- сознанием специфики учебной деятельности, педагогического общения, в рамках которого она происходит;

- практической включенностью в познавательную совместную деятельность.

Е.О. Смирнова подчеркивает особую значимость психологической готовности ребенка к школе, под которой она понимает комплекс психических качеств, необходимых ребенку для успешного начала обучения в школе. Включает следующие составляющие:

- мотивационную готовность - положительное отношение к школе и желание учиться;
- умственную или познавательную готовность - достаточный уровень развития мышления, памяти и других познавательных процессов, наличие определенного запаса знаний и умений;
- волевую готовность - достаточно высокий уровень развития произвольного поведения;
- коммуникативную готовность - способность устанавливать отношения со сверстниками, готовность к совместной деятельности и отношение ко взрослому как к педагогу.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Теоретические методы

Анализ психолого-педагогической литературы: Изучение современных подходов к понятию “детский стресс”, причин стресса (адаптация, конфликты) и форм взаимодействия семьи и дошкольной организации.

Синтез и обобщение: Формирование концептуальной модели сотрудничества педагогов и родителей.

2. Эмпирические методы (диагностика)

- **Наблюдение:** Систематическое наблюдение за поведением детей в группе (признаки стресса, эмоциональное состояние, общение с другими детьми и педагогом).
- **Анкетирование родителей:** Оценка уровня компетентности родителей, выявление методов семейного воспитания, уровня стрессогенности среды.
- **Беседы (индивидуальные и групповые):** Выявление трудностей в отношениях, обмен информацией о состоянии ребенка между воспитателем и семьей.
- **Тестирование / Проективные методики:** Рисуночные тесты (“Рисунок семьи”, “Кактус”), игровые методики для диагностики уровня тревожности и стресса у детей.
- **Анализ продуктов деятельности:** Рисунки, творческие работы, позволяющие выявить психоэмоциональное напряжение.

3. Экспериментальные методы

- **Педагогический эксперимент:** Внедрение комплекса мероприятий (тренинги, мастер-классы, консультации) и сравнение уровня стресса до и после взаимодействия.
- **Игровые методы:** Проведение совместных игр для снятия напряжения.

4. Статистические методы

- **Количественная и качественная обработка данных:** Анализ результатов анкет и тестов с использованием процентного соотношения, составление графиков и таблиц.

На групповые консультации можно приглашать родителей, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения консультаций различны - квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие, например, на тему “Как учить с детьми стихотворение”.

Обеспечивая индивидуальное консультирование, следует учитывать, что современная семья, родители дошкольников испытывают целый ряд социальных и психологических проблем, которые прямо или косвенно влияют на их заинтересованность и активность в подготовке детей к обучению в школе. Эти проблемы приводят к тому, что многие родители чувствуют себя неуверенно в роли воспитателей своих

собственных детей, теряют интерес к особенностям их развития, неохотно идут на контакт с педагогами. Такая дифференциация помогает найти нужный контакт, обеспечить индивидуальный подход к каждой семье.

Дифференциация должна проводиться на основе тестирования, анкетирования, по определенной программе изучения семьи:

1. Структура семьи (сколько человек, возраст, образование, профессия), психологический климат семьи (межличностные отношения, стиль общения).
2. Стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают - положительные или отрицательные; причины семейных конфликтов и отрицательных переживаний родителей и детей.
3. Социальный статус матери, отца в семье, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка.

Работа с родителями будет иметь конкретный, действенный характер, способствовать взаимопониманию и взаимному интересу родителей и воспитателей, если в ней будут реализованы в единстве следующие задачи:

1. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье.
2. Выявление трудностей, испытываемых родителями.
3. Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его распространения.
4. Осуществление дифференцированного педагогического воздействия на родителей на основе тщательного анализа полученных данных о каждой семье.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Взаимодействие с родителями достигает наибольшей возможной эффективности, если осуществляется в три последовательных этапа:

- 1) в начале каждого учебного года проводится детальный анализ родительского состава и составляется социальный паспорт группы;
- 2) определяются семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также обучающиеся с психологическими трудностями, такими как проблемы адаптации, повышенная агрессия, страхи, серьезные затруднения в общении и низкая успеваемость;
- 3) на основе собранных данных формируется план взаимодействия с родителями на предстоящий год.

Работа с каждой семьей организуется на ежедневной, еженедельной, ежемесячной и разовой основах. Ежедневное общение с родителями осуществляется кураторами, что помогает поддерживать постоянную информированность и непрерывный контакт. Для родителей студентов с низкой успеваемостью разрабатывается коррекционная программа, включающая еженедельные беседы с куратором и встречи с другими специалистами по расписанию.

Ежемесячные мероприятия включают праздники, собрания и спортивные события, хотя участие родителей в них может быть затруднено. Однако при правильном подходе большинство родителей охотно вовлекаются в совместную деятельность. Важным элементом взаимодействия является работа родительского комитета, который помогает организовать мероприятия.

Значимым аспектом взаимодействия куратора с родителями является психолого-педагогическое просвещение.

Успех эффективного воспитательного образовательного процесса зависит от нравственных качеств и принципов педагогов, их высокой профессиональной подготовки и отношения к своим непосредственным обязанностям, а также умения продуктивно и грамотно сотрудничать с родителями. Эффективное взаимодействие обязательно подразумевает совместное определение основных целей, детальное планирование организуемой работы, распределение существующих обязанностей, постоянный контроль и объективную оценку достигнутых результатов, а также тщательное прогнозирование возможных будущих задач и вызовов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Успешное взаимодействие между родителями, педагогами и студентами играет фундаментальную роль в достижении целей образования. Взаимопонимание и сотрудничество между этими группами позволяют не только эффективно решать возникающие проблемы, но и предотвращать возможные конфликтные ситуации. Важно понимать, что каждый участник образовательного процесса вносит свой вклад в его успешность, и только через совместные усилия можно создать гармоничную и продуктивную образовательную среду.

Эффективное взаимодействие требует не только правильного подхода, но и осознания всеми сторонами своих ролей и ответственности. Работа с родителями должна строиться на основе планирования, взаимоуважения и постоянного общения. Важным фактором является адаптация методов взаимодействия к индивидуальным потребностям каждой семьи, что позволяет создать персонализированный подход к решению образовательных задач. Особенно это актуально в контексте работы с детьми, которые нуждаются в особом внимании со стороны преподавателей и родителей.

Кроме того, интеграция современных технологий в процесс общения с родителями открывает новые возможности для поддержания постоянного контакта и вовлечения родителей в образовательный процесс. В то же время важно не забывать о необходимости проведения личных встреч и индивидуальных бесед куратора с родителями, которые создают более глубокие и доверительные отношения.

Понимание роли каждого участника образовательного процесса, а также выработка общих целей и ценностей – ключевые условия для достижения гармоничного взаимодействия. Только в этом случае можно обеспечить успех образовательной деятельности, способствовать развитию дошкольников и формированию положительной атмосферы в образовательной организации.

Использованная литература:

1. Жадько, Н. В. Взаимодействие педагога и родителя: причины проблем и варианты их решения / Н. В. Жадько, М. М. Безруких // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2023. – № 6. – С 37-48.
2. Климков, И. Д. Направления работы куратора группы по взаимодействию с родителями обучающихся / И. Д. Климков // Профессиональное образование и общество. – 2018. – № 1 (25). – С. 254-258.
3. Алиходжаева, Г. С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Экономика и социум, (5-1), 46-50.
4. Алиходжаева, Г. С. (2022). Формирование самооценки у детей дошкольного возраста. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 260-265.
5. Алиходжаева Г.С. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 6-8.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.